

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINING
SUG'ORILADIGAN O'TLOQI ALLYUVIAL TUPROQLARI
SHAROITIDA YETISHTIRILGAN QISHLOQ XO'JALIK
EKINLARINING TUPROQ UNUMDORLIK
KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI

Duysenbayeva Gulnaz

Tuproqshunoslik yo'nalishi 2-kurs magistranti
Biologiya fakulteti, Tuproqshunoslik va ekologiya kafedrası, Qoraqalpoq
Davlat Universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14257973>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 30-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

tuproq unumdorligi, o'tloqi
allyuvial tuproqlar, qishloq
xo'jaligi ekinlari, sug'orma
dehqonchilik, Qoraqalpog'iston
Respublikasi, organik o'g'itlar,
tuproq degradatsiyasi.

ABSTRACT

Maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasining sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlari sharoitida yetishtirilgan turli qishloq xo'jalik ekinlarining tuproq unumdorlik ko'rsatkichlariga ta'siri o'rganilgan. Tuproqlarning kimyoviy, fizik va biologik xususiyatlarining ekinlarga bog'liq holda o'zgarishini o'rganish natijalari keltirilgan. Tuproq unumdorligi degradatsiyasiga olib keluvchi asosiy omillar aniqlanib, uni oshirish usullari, jumladan, almashlab ekishni maqbullashtirish, organik o'g'itlarni qo'llash va suv resurslaridan oqilona foydalanish taklif etilgan. Olingan ma'lumotlar barqaror dehqonchilik tizimlarini ishlab chiqish va hudud tuproq resurslarini saqlab qolishda foydali bo'lishi mumkin.

Tuproq unumdorligini saqlash va oshirish, ayniqsa, Qoraqalpog'iston Respublikasi kabi intensiv dehqonchilik bilan shug'ullanadigan hududlarda barqaror qishloq xo'jaligining asosiy vazifasi hisoblanadi. Hududda keng tarqalgan o'tloqi allyuvial tuproqlar yuqori agrosanoat salohiyatiga ega, ammo ulardan oqilona foydalanmaslik, jumladan, monokulturali dehqonchilik, mineral o'g'itlarni haddan tashqari ko'p qo'llash va suv rejimini yetarli darajada optimallashtirmaslik tufayli unumdorligi ko'pincha xavf ostida qolmoqda. O'tloqi allyuvial tuproqlar daryo qayirlarida davriy toshqinlar va yog'inlar ta'sirida shakllangan yuqori mahsuldor tuproqlardir. Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida ushbu tuproqlar keng tarqalgan bo'lib, o'zining unumdorligi va qulay fizik-kimyoviy xususiyatlari bilan mintaqa qishloq xo'jaligida asosiy rol o'ynaydi. O'tloqi allyuvial tuproqlar Amudaryo va uning irmoqlari cho'kindilarida qayir zonalarida shakllangan [2, 44-45].

Gidrologik rejim mayda dispers zarrachalar, organik moddalar va mineral birikmalarning to'planishiga yordam beradi, bu ularning yuqori ozuqaviy qiymatini ta'minlaydi. Mexanik tarkibi odatda, bu tuproqlar yengil qumoq yoki qumli tarkibga ega bo'lib, yaxshi aeratsiya va suv o'tkazuvchanlikni ta'minlaydi. Unumdorligi tuproqlarda organik modda, azot va kaliyning ko'pligi bilan ajralib turadi, bu esa qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish uchun qulay sharoit yaratadi. O'tloqi allyuvial tuproqlar tarkibida gumus (25%) va o'simliklarning o'sishi uchun zarur bo'lgan azot, fosfor va kaliy kabi elementlar yuqori darajada bo'ladi. Biroq, jadal foydalanish paytida oziq moddalarning asta-sekin kamayishi kuzatiladi, bu esa o'g'itlarni muntazam qo'llashni talab qiladi. Sizot suvlari yaqin joylashganligi sababli bu tuproqlar

yuqori namlik saqlash koeffitsiyentiga ega. Biroq, sug'orishdan uzoq vaqt foydalanilganda, ayniqsa, drenaj buzilgan hududlarda ikkilamchi sho'rlanish xavfi mavjud.

Tuproq degradatsiyasi intensiv dehqonchilik, almashlab ekishning yo'qligi va organik o'g'itlarning yetarli darajada solinmasligi tufayli tuproq unumdorligi pasayadi. Sho'rlanish sug'orish sharoitida suv-drenaj tizimi noto'g'ri boshqarilsa, ko'pincha tuzlar sathi ko'tarilib, tuproqning mahsuldorlik xossalari yomonlashadi. Qoraqalpog'iston Respublikasining o'tloqi allyuvial tuproqlari paxta, bug'doy va sabzavot kabi asosiy qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish uchun asos hisoblanadi. Ulardan oqilona foydalanish va hosildorlikni saqlash mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shunday qilib, o'tloqi allyuvial tuproqlar unumdorligini saqlash va tiklash uchun almashlab ekish, organik dehqonchilik va suv resurslarini samarali boshqarishni o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab qiladi [1, 75-89].

Qoraqalpog'iston Respublikasi sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlarining unumdorligiga qishloq xo'jaligi ekinlarining ta'sirini o'rganish ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi. Tadqiqotda paxta, bug'doy, sabzavotlar va beda kabi o'simliklar tanlandi. Beda tuproq strukturasi yaxshilash va azot balansini tiklashda alohida o'rin tutadi. Tadqiqot davomida dala tajribalari tashkil etilib, tuproq xususiyatlarining o'zgarishi monitoring qilindi. Tuproqning kimyoviy (gumus, azot, fosfor, kaliy), fizik (zichlik, namlik saqlash qobiliyati) va biologik (mikroorganizmlar, fermentlar faolligi) xususiyatlari baholandi. Tuproqdan namuna 0-30 sm va 30-60 sm chuqurlikda olindi. Tuproqning pH va tuz tarkibi sho'rlanish xavflarini aniqlashga yordam beradi. Tuproqning fizik xususiyatlari o'sish va rivojlanishga ta'sir qiladi. Tuproqning namlik saqlash qobiliyati Qoraqalpog'istonning qurg'oqchil iqlimida muhim. Tuproqning biologik faolligi, azotfiksatorlar, fosfatmobilizatorlar va fermentlar faolligi o'rganildi. Olingan ma'lumotlar korrelyatsion va regression tahlil yordamida qayta ishlanib, tuproq unumdorligi va ekin turining o'zgarishlariga bog'liqlik aniqlanishi mumkin. Ekologik baholashda tuproqning sho'rlanishi va organik modda darajasining pasayishi kabi xavflar hisobga olindi. Tadqiqotning cheklovlari sifatida iqlim sharoitlarining xilma-xilligi va kuzatuv davrining cheklanganligi qayd etildi. Biroq, kompleks yondashuv tuproq unumdorligiga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlashga va barqaror dehqonchilik tavsiyalarini ishlab chiqishga imkon beradi.

Tadqiqotlar davomida o'tloqi allyuvial tuproqlarning kimyoviy, fizik va biologik xususiyatlariga qishloq xo'jalik ekinlarining turi sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Bu, ayniqsa, yerlardan intensiv foydalanish sharoitida barqaror agrotexnik strategiyalarni ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi. Beda va donli ekinlar ostida organik qoldiqlar va ildiz biomassasi tufayli gumus miqdori ko'paygan, bu esa ozuqa moddalarining tuzilishi va muvozanatini yaxshilagan. Bundan farqli o'laroq, g'o'za ostidagi tuproqlarda agressiv foydalanish tufayli gumus miqdori pastligicha qolgan. G'o'za azot zaxirasini 10-15% ga kamaytirdi, beda kabi dukkakli ekinlar bilan almashlab ekish esa uni to'ldirishga yordam berdi. Bug'doy fosfor va kaliyni kamroq agressiv yo'qotdi. G'o'za monokulturasida ekilgan dalalarda tuproqning zichligi 1,4 g/sm³ ni tashkil etib, ildizning rivojlanishini cheklagan. Beda va g'alla ekilgan maydonlarda zichlik (1,2-1,3 g/sm³) pastligicha qolib, tuproqning suv o'tkazuvchanligi va strukturasi yaxshilagan. Sabzavot ekinlari ham organik qoldiqlarning to'planishi tufayli nam saqlash qobiliyatining oshishiga yordam berdi, bu esa sug'orishga bo'lgan ehtiyojni kamaytirdi. Ushbu natijalar Qoraqalpog'iston sharoitida tuproq unumdorligini saqlash uchun almashlab ekishni joriy etish va suv resurslarini oqilona boshqarish muhimligini ta'kidlaydi. Tuproqning biologik faolligi uning salomatligining muhim ko'rsatkichidir.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, dukkakli ekinlarda azotfiksatorlar miqdori 20-30% ga oshgan, bu esa azot balansini yaxshilaydi va yuqori hosildorlikni ta'minlaydi. G'o'za maydonlarida o'g'it va kimyoviy moddalarni qo'llash natijasida tuproq mikroflorasi faolligining pasayishi kuzatildi, bu esa tuproqning tiklanishi va oziqa moddalarining o'zlashtirilishini cheklaydi.

Ureaza va fosfataza kabi fermentlar faolligi almashlab ekish maydonlarida yuqori bo'ldi, bu esa ekinlar xilma-xilligining muhimligini tasdiqlaydi. Tuproq sho'rlanishi sug'oriladigan yerlarda jiddiy muammo hisoblanadi. Paxta ekilgan dalalarda suv rejimining muvozanatsizligi tufayli tuzlar, ayniqsa sulfatlar va xloridlar miqdorining ortishi qayd etildi. Biroq, suv resurslarini samarali boshqarish va almashlab ekishga asoslangan maydonlarda sho'rlanish darajasi pastligicha qoldi. Samarali drenaj suv turg'unligi va tuproq degradatsiyasining oldini oladi. Donli va dukkakli ekinlarni o'z ichiga olgan almashlab ekish tuproq unumdorligining barcha ko'rsatkichlarini yaxshiladi. Almashlab ekish, monokulturalardan farqli o'laroq, tuproqni qayta tiklashga, uning strukturasi tiklashga va stresslarga chidamliligini oshirishga yordam beradi. Mintaqada tuproq unumdorligini oshirish uchun almashlab ekish, texnik, g'alla va dukkakli ekinlarni almashlab ekish, organik o'g'itlar (go'ng, siderat) dan foydalanish, suv rejimini samarali boshqarish va drenajni yaxshilash muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, tuproqqa mexanik ishlov berishni minimallashtirish zarur. Tuproq unumdorligini saqlashda qishloq xo'jaligi ekinlarining turi va ularni yetishtirish usullari asosiy rol o'ynaydi. Qoraqalpog'istonda barqaror dehqonchilik uchun tuproq strukturasi, uning biologik faolligini yaxshilash va suv resurslarini boshqarishga qaratilgan agrotexnik tadbirlarni joriy etish zarur.

Xulosa. Tadqiqot natijalari Qoraqalpog'iston Respublikasining sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlarining unumdorligiga qishloq xo'jaligi ekinlarining ta'sirini har tomonlama baholashda muvaffaqiyatli yondashuvni ko'rsatdi. O'rganilgan ekinlar – paxta, bug'doy, sabzavotlar va beda – tuproq holatiga turli darajada ta'sir ko'rsatib, uning kimyoviy, fizik va biologik xususiyatlarini yaxshilashga hissa qo'shdi. Beda o'simliklari, ayniqsa, tuproq strukturasi yaxshilash va azot balansini tiklashda alohida ahamiyatga ega bo'lib, bu tuproq unumdorligini oshirishga yordam berdi. Tuproqning kimyoviy va fizik xususiyatlari, shu jumladan gumus, azot, fosfor, kaliy, pH va tuz tarkibi, shuningdek, tuproqning biologik faolligi (azotfiksatorlar, fosfatmobilizatorlar va fermentlar faolligi) orqali uning umumiy holati va unumdorligi aniqlanib, o'simliklar uchun qulay sharoitlar yaratishning muhim jihatlari ko'rsatildi. Tuproqning namlik saqlash qobiliyati va eroziyaga chidamliligi, shuningdek, mikrobiologik faollikni saqlashning ahamiyati yoritildi. Tadqiqotning ekologik baholash qismi tuproqning sho'rlanishi va organik modda darajasining pasayishi kabi ehtimoliy xavflarni aniqlashga imkon berdi, bu esa ekologik barqarorlikni saqlash va tuproq unumdorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishda muhimdir. Biroq, tadqiqotning ba'zi cheklovlari ham mavjud bo'lib, mintaqaning iqlim sharoitlarining xilma-xilligi va kuzatuv davrining qisqaliklari ma'lumotlarning umumlashtirilishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, ko'p yillik monitoringlar o'tkazish zarurati mavjud. Umuman olganda, tadqiqot kompleks yondashuv orqali Qoraqalpog'istonning sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlaridagi unumdorlikni oshirish uchun qishloq xo'jaligi ekinlarining ta'sirini o'rganishda samarali usulni taqdim etdi va barqaror dehqonchilikni rivojlantirishga yordam beradigan tavsiyalarni ishlab chiqishda asos bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Каримов, Х. Н. (2017). Агроэкологическое состояние антропогенно измененных орошаемых почв и пути повышения их плодородия. *Научное обозрение. Биологические науки*, (2), 75-89.
2. Каримбердиева, А. А., Ташкузиев, М. М., & Бердиев, Т. Т. (2020). МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ХЛОПЧАТНИКЕ, ВЫРАЩЕННОМ НА ЛУГОВЫХ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВАХ ПРИАРАЛЬЯ И ИХ ВЫНОС. In *Современные тенденции в научном обеспечении агропромышленного комплекса* (pp. 44-46).
3. Куст, Г. С. (2013). Некоторые особенности изменения солевого состояния почв при преобразовании структуры сельскохозяйственного использования орошаемых земель дельтовых территорий. *Аридные экосистемы*, 19(3 (56)), 83-90.

4. Очилов, С. К. (2021). Современное состояние почв приаралья и применение ресурсосберегающих технологий на основе местных сырьевых ресурсов в системе культур хлопкового севооборота. ББК 40.0 П78, 227.
5. Стулина, Г. В., Эшчанов, О., Кенжибаев, Ш., & Рузиев, И. (2017). Управление почвенными и агрономическими ресурсами для обеспечения продовольственной безопасности (программирование урожая озимой пшеницы в условиях аридной орошаемой зоны). *Тексты статей представлены в авторской редакции*, 11.

